

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида Д витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Ко`крак беги саратони диагностикасида ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduodenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixoemotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharhi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг аллергик касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

МАКРОАНАТОМИЧЕСКИЕ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТАНОЛОМ

Зиёдуллаев М.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
ziyodullayev.maqsud@bsmi.uz

Резюме. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате чрезмерного употребления алкогольных напитков погибает 3 миллиона человек. Этот показатель составляет 5,3% от общего числа причин смерти в мире (WHO, 2020). Согласно статистическим данным, в 2017 году каждый второй взрослый человек в мире употреблял алкоголь, что свидетельствует о риске алкоголизма у 2,6 миллиарда человек. Ученые отмечают, что за последние десять лет потребление алкоголя увеличилось в несколько раз и по прогнозам этот показатель продолжит расти в будущем. Алкоголизм может стать причиной как социальных, так и несоциальных заболеваний: сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических болезней, заболеваний желудочно-кишечного тракта, различных патологических нарушений нервной системы, а также многочисленных дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: сердце, этанол, иммуногистохимия

MACROANATOMICAL AND IMMUNOHISTOCHEMICAL INDICATORS OF THE HEART IN ETHANOL POISONING

Ziyodullaev M.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
ziyodullayev.maqsud@bsmi.uz

Resume. According to data from the World Health Organization, 3 million people die each year as a result of excessive alcohol consumption. This figure accounts for 5.3% of all deaths worldwide (WHO, 2020). Statistical data shows that in 2017, every second adult in the world consumed alcohol, indicating a risk of alcoholism for 2.6 billion people. Researchers note that over the past ten years, alcohol consumption has increased several times and is projected to continue growing in the future. Alcoholism can lead to both social and non-social health problems: cardiovascular diseases, cancers, gastrointestinal disorders, various pathological conditions of the nervous system, as well as numerous traffic accidents.

Keywords: heart, ethanol, immunohistochemistry

ETANOLDAN ZAHARLANISHDA YURAKNING MAKROANATOMIK VA IMMUNOGISTOKIMYOVIY KO'RSATKICHLARI

Ziyodullaev M.M.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
ziyodullayev.maqsud@bsmi.uz

Rezyume. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra, har yili ortiqcha spirtli ichimliklar iste'moli natijasida 3 million kishi vafot etadi. Bu ko'rsatkich dunyo bo'yicha o'lim sabablarining 5,3 foizini tashkil etadi (JSST, 2020). Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2017 yilda dunyodagi har ikkinchi voyaga yetgan shaxs spirtli ichimlik iste'mol qilgan, bu esa 2,6 milliard kishida alkogolizmdan aziyat chekishni xavfini ko'rsatadi. Olimlarning ta'kidlashicha, so'nggi o'n yil ichida alkogol iste'moli bir necha barobar oshgan va prognozlariga ko'ra, bu ko'rsatkich kelajakda ham o'sishda davom etadi. Alkogolizm ijtimoiy va noijtimoiy kasalliklarning sababi bo'lishi mumkin: yurak-qon tomir kasalliklari, onkologik kasalliklar, me'da-ichak tizimi kasalliklari, asab tizimining turli patologik buzilishlari, shuningdek, ko'plab yo'l-transport hodisalari.

Kalit so'zlar: yurak, etanol, immunogistokimyo

Введение.

Влияние этанола и его метаболитов на сердце.

Согласно статистическим данным, в 2017 году 2,8 млн человек умерли от заболеваний и несчастных случаев, связанных с алкоголем, что составляет 5% всех смертей связанных с возрастом [22].

По данным ученых, среди вредных привычек потребление алкоголя занимает 4-е место в мире, в первую очередь среди людей в возрасте от 15 до 49 лет [33].

Ученые отмечают, что алкоголь в дозах 0,5-1,5 г/кг блокирует активность липаз в миокарде. Также он предотвращает развитие гипертензии, гипертрофии левого желудочка и язвы желудка. Доза этилового спирта 0,5-0,6 г/кг в день блокирует кардионекротическое действие адреналина и его аналогов. Кроме того, в эксперименте на животных установлено, что такая дозировка уменьшает ишемическую зону при инфаркте миокарда и оказывает антиаритмическое действие при окклюзии коронарных артерий. Эти изменения были подтверждены с помощью ЭКГ. По мнению ученых, этот эффект этанола связан с его антиоксидантной активностью и блокированием обмена кальция, что снижает агрегацию тромбоцитов и сокращение сердечных мышц [12].

Результаты исследований показали, что при алкогольной интоксикации с использованием 5%-го спирта у мышей наблюдается повреждение митохондрий в кардиомиоцитах, изменение их свойств по сокращению и расслаблению, фиброзирование сердечной мышцы и снижение эластичности артериол [25].

Экокардиографическое исследование показало, что длительное употребление алкоголя приводит к увеличению массы левого желудочка и нарушению эксцентрической ремоделировки. Эти изменения чаще всего становятся причиной развития дилатационной кардиомиопатии [30].

Алкогольная кардиомиопатия встречается чаще у мужчин около 50 лет, и является причиной гипертензии и сердечных аритмий [20]. По статистическим данным, в 2015 году алкогольная кардиомиопатия составила 6,3% от общего числа смертей в мире (25000 случаев). Это на 100% больше, чем в 2000 году [26]. При алкогольной кардиомиопатии наблюдается истончение стенок сердечных желудочков и изменения в сокращении и расслаблении мышц. Также часто развивается синдром расширения QRS комплекса, что является причиной смерти в большинстве случаев. Токсическое воздействие этанола на кардиомиоциты может проявляться тремя способами. Во-первых, оно может изменять проницаемость клеточных мембран, что приводит к повреждению клетки. Во-вторых, из-за воздействия этанола происходит повреждение ионных каналов, что нарушает возбудимость и сократимость клеток. В-третьих, этанол нарушает синтез белков в кардиомиоцитах.

Под воздействием алкоголя возникает гипертрофия и дилатация левого желудочка, что в большинстве случаев приводит к его недостаточности [32].

Стоит отметить, что в алкогольной кардиомиопатии смерть наступает внезапно и связана с повышением активности симпато-адреналовой системы. Согласно данным ученых, симпато-адреналовая система делает сердечные мышцы электрически нестабильными, что приводит к различным аритмиям и коронарной недостаточности [6].

Наиболее часто встречаемым видом вторичной кардиомиопатии является алкогольная кардиомиопатия, и важно правильно дифференцировать её с дилатационной кардиомиопатией [6].

Основной причиной развития алкогольной кардиомиопатии являются этанол и его токсичные метаболиты, которые приводят к необратимым изменениям в ритме сердца [13].

Токсическое воздействие алкоголя на сердце подразделяется на аритмическое, кардиомиопатическое и коронароспастическое. Из этих типов наиболее часто встречающимся и ведущим к смерти является аритмический тип воздействия [18].

Кардиомиопатическое воздействие этанола на сердце наблюдается в основном у хронических потребителей алкоголя, при этом в 20-25% случаев развивается дилатационная кардиомиопатия [10].

В алкогольной кардиомиопатии первого типа наблюдаются дистрофические процессы в кардиомиоцитах, и масса сердца не превышает 400 г. Во втором типе наблюдается гипертрофия кардиомиоцитов, и камеры сердца расширяются. Масса сердца при этом может достигать от 450 до 800 г. Также при этом виде кардиомиопатии увеличивается верхушка сердца и под эпикардом накапливается жировая ткань [34].

В отличие от алкогольной кардиомиопатии, при дилатационной кардиомиопатии не только верхушка органа становится округлой, но и все камеры сердца значительно расширяются. В отличие от этого, для алкогольной кардиомиопатии характерно расширение только левого желудочка [7].

По мнению исследователей, увеличение количества эпикардиальной жировой ткани является важным отличительным признаком алкогольной кардиомиопатии по сравнению с другими видами кардиомиопатий [6].

При хроническом воздействии алкоголя на сердце, гистологические исследования показывают наличие гипертрофированных и атрофированных кардиомиоцитов, а также наблюдаются белковая и жировая дистрофия сердечных мышечных клеток. В алкогольной кардиомиопатии между кардиомиоцитами накапливаются жировые ткани, что приводит к снижению поперечной проводимости.

Кроме того, под воздействием этанола в капиллярах сердца развивается фиброз, а при длительном употреблении алкоголя наблюдаются склеротические и дистрофические изменения в стенках сосудов и отеки [10].

При хроническом употреблении алкоголя и постоянном токсическом воздействии этанола повреждаются субэпикардальные и субэндокардиальные кардиомиоциты. Также происходит гипергидратация эндотелия сосудов и фибриноидное разрушение базальной мембраны [17]. В литературе есть данные о том, что умеренное потребление алкоголя может предотвращать сердечно-сосудистые заболевания, что было доказано учеными в 1984 году. Кардиопротекторный эффект этанола связан с его способностью снижать содержание ненасыщенных жирных кислот в крови и повышать уровень насыщенных жирных кислот [25].

По мнению ряда ученых, малые дозы алкоголя могут оказывать кардиопротекторное действие, однако общее влияние этанола на сердечно-сосудистую систему считается негативным. Чрезмерное потребление этанола может привести к артериальной гипертензии, алкогольной кардиомиопатии и инсульту [24].

Согласно мнению некоторых ученых, развитие алкогольной кардиомиопатии зависит от иммунной системы [7].

Исследования показывают, что апоптоз (гибель кардиомиоцитов) играет важную роль в индукции алкогольной кардиомиопатии [11].

Некоторые ученые создали модель хронического алкоголизма на крысах, при которой 5%-й и 10%-й растворы этанола в воде давались животным в течение 1 месяца, в результате чего у крыс развивалась зависимость от алкоголя [3].

Острое и хроническое алкогольное отравление снижает проницаемость клеток сердца для электрических импульсов и сокращает абсолютное рефрактерное время, что повышает вероятность фибрилляции предсердий [15].

Согласно исследованиям ряда ученых, умеренное потребление алкоголя может снизить уровень жирных кислот в крови и предотвратить атеросклероз [16].

В настоящее время для лечения заболеваний проводится множество экспериментов с лекарственными растениями содержащими антиоксиданты. Антиоксиданты обладают широким спектром биологической активности, связывая свободные радикалы в организме и препятствуя окислению жиров с образованием пероксидов водорода. Патологические состояния, вызванные образованием свободных радикалов часто приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы [13].

Некоторые ученые отмечают, что у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и кардиомиопатией применение стандартных синтетических препаратов не всегда приносит пользу. Поэтому важно разработать новые методы лечения. В этом контексте применение фитопрепаратов имеет большое значение. Эти препараты усиливают общую сопротивляемость организма болезням и при длительном применении не вызывают побочных эффектов. Также фитопрепараты участвуют в процессах окисления и восстановления, поддерживая нормальную работу всех биомеханизмов организма. Некоторые растения обладают кардиотоническим действием и используются при хронической сердечной недостаточности [4].

Стоит отметить, что оливковое масло играет особую роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это связано с его способностью снижать уровень ненасыщенных жирных кислот в крови, уменьшать окисление и распад жиров, а также повышать чувствительность инсулиновых рецепторов. Оливковое масло напрямую или через влияние на процессы окисления, оказывает разжижающее действие на кровь, укрепляет эндотелий, снижает кровяное давление и обладает противовоспалительными свойствами. Оно также предотвращает ремоделирование сердца и развитие диабета [15].

Ряд ученых провели эксперименты с оливковым маслом для изучения его кардиопротекторного действия на крысах. В условиях индуцированной гипертонии крысам давали 1 мл оливкового масла в день (с содержанием фенольных соединений 17,6 мг/кг) в течение 8 недель. Это привело к снижению гипертрофии сердечных мышц, нормализации артериального давления и восстановлению поврежденных участков аорты. Кроме того, в биохимическом анализе крови было зафиксировано снижение уровня ангиотензина II и цитокинов, медиаторов воспаления, способствующих повышению кровяного давления [18].

Моно- и полиненасыщенные жирные кислоты обладают антитромботическим и противовоспалительным действием, предотвращая различные патологии коронарных сосудов [23].

Кроме того, такие соединения как олеуропеин и гидрокситиразол, обладают сильными антиоксидантными свойствами, снижая образование свободных радикалов при сердечно-сосудистых заболеваниях [18].

Олеокантал - соединение содержащееся в оливковом масле, оказывает противовоспалительное действие, которое значительно сильнее, чем у ибупрофена, химического противовоспалительного средства [12].

Фенольные соединения оливкового масла играют важную роль в снижении уровня насыщенных жирных кислот. Клинические исследования показали, что снижение на 1% содержания насыщенных жирных кислот в крови снижает на 1,5% риск сердечно-сосудистых заболеваний [31].

В экспериментах проведенных группой ученых было доказано, что соединения, содержащиеся в оливковом масле, блокируют агрегацию тромбоцитов, тормозя образование тромбксана В2 и воспалительный медиатор лейкотриена В4 [28].

Исследования показали, что регулярное потребление оливкового масла у мужчин и женщин в возрасте от 55 до 80 лет снижает риск развития ишемической болезни сердца [21].

Ученые отмечают, что включение оливкового масла в ежедневный рацион у пожилых людей, снижает на 30% риск сердечно-сосудистых заболеваний. При этом потребление 10 г оливкового масла в день снижает на 10% вероятность развития ишемической болезни сердца [21].

Ежедневное потребление 50 мл оливкового масла оказывает кардиопротекторное, противовоспалительное, антиоксидантное действие, нормализует артериальное давление и обладает антиагрегационными свойствами благодаря содержащимся в нем тиразолу, гидрокситиразолу и фенольным соединениям [21].

Исследования показали, что увеличение потребления оливкового масла на 10 г в день, снижает на 16% смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В экспериментах *in vitro* и *in vivo* было установлено, что полифенольные соединения оливкового масла препятствуют окислению липидов низкой плотности и предотвращают атеросклероз [22].

Эксперименты с крысами показали, что полифенольные соединения оливкового масла ингибируют ферменты, способствующие развитию атеросклероза [30].

Оливковое масло содержит витамины, минералы и другие полезные соединения. 13,5 г оливкового масла обеспечивают 119 ккал энергии, а также содержат 1,86 г насыщенных жирных кислот, 8,13 мкг витамина К, 1,9 мг витамина Е, кальций, калий, полифенолы, токоферолы, фитостеролы и другие вещества [27].

Некоторые ученые доказали антиоксидантные свойства бета-каротина, содержащегося в оливковом масле, который способствует лечению сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает когнитивные функции [27].

Оливковое масло снижает уровень липидов низкой плотности, холестерина и триглицеридов в крови, оказывая кардиопротекторное действие. В исследованиях сказано, что увеличение ежедневного потребления оливкового масла до 25 г снижает риск ишемической болезни сердца на 4%, а риск инсульта — на 26%. Также потребление оливкового масла от 1 до 50 мг снижает концентрацию С-реактивного белка и интерлейкина-6 в крови, что приводит к уменьшению воспаления [28].

Когда больным с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, страдающим гипертонией и метаболическим синдромом, в течение двух лет давали оливковое масло, было замечено нормализация артериального давления и уровня холестерина в крови [19].

У больных с метаболическим синдромом, которые принимали оливковое масло в течение двух лет, наблюдалось нормализация уровня глюкозы, инсулина, триглицеридов и холестерина в крови. Также отмечалось снижение уровня аполипопротеина-В, аполипопротеина-А и липидов низкой плотности [17]. По словам Бухари И. А., оливковое масло снижает вероятность возникновения сердечных аритмий, особенно фибрилляции предсердий [15]. Кроме того, потребление оливкового масла после абляции сердца предотвращает развитие тахикардий. Ученые отмечают, что если будет доказано, что эта особенность оливкового масла имеет биологическое обоснование, это откроет путь к разработке новых инновационных методов лечения в кардиологии [14]. Анализ литературы показывает, что информация о сравнительных анатомических характеристиках сердца человека и животных разнообразна и иногда противоречива. Следует отметить, что влияние алкоголя и его метаболитов на сердце является одной из актуальных проблем, так как оно может привести к смертельному исходу. Это, в свою очередь, стимулирует разработку новых методов лечения, снижающих воздействие алкоголя на сердце.

Цель: выявить морфофункциональные изменения, возникающие в сердце в постнатальном периоде развития у лабораторных животных трёхмесячного возраста под действием этанола, а также определить эффективность алиментарной коррекции этих изменений с помощью оливкового масла.

Задачи исследования:

- определить морфометрические изменения сердца у трёхмесячных белых беспородных крыс в постнатальном онтогенезе под влиянием этилового спирта;
- выявить гистологические и иммуногистохимические изменения в слоях сердечной стенки у трёхмесячных белых беспородных крыс в результате интоксикации этанолом;
- провести сравнительный анализ детоксикационного действия оливкового масла на сердце, повреждённое этиловым спиртом, с применением иммуногистохимического анализа по маркеру BCL2.

Материалы и методы

Белые неалбиностские крысы были разделены на 3 группы (n = 13): I - контрольная группа (n = 18); II группа - крысы, получающие 40% этанол в дозе 7,0 г/кг массы тела (n = 12); III группа - крысы, получающие 2 мл/кг оливкового масла в течение 30 дней после хронического алкогольного отравления (n = 51).

Для моделирования и симуляции хронической алкогольной интоксикации лабораторным животным вводили 7 г/кг этанола в течение 30 дней интрагастрально с помощью металлического желудочного зонда [9].

В контрольной группе крысы получали интрагастрально 0,5 мл дистиллированной воды в течение 30 дней.

Для уменьшения вредного воздействия этанола на организм крысам давали 2 мл/кг оливкового масла интрагастрально с помощью металлического зонда [12].

Кормление, очистка клеток, дезинфекция оборудования и разделение на группы проводились по методу Нуралиева Н.А. и соавторов [8]. В процессе эксперимента погибших крыс закапывали в 20% раствор хлорной извести, и информация о них была занесена в отчет.

Физиологическое развитие крыс оценивалось по внешнему виду, а также учитывались их питание, состояние шерстного покрова, масса тела и поведение. Масса тела измерялась каждую неделю с точностью до 0,01 г на лабораторных весах (Южная Корея, модель НКТ-0,50-0,01).

Опытные животные умерщвлялись путем отсечения головы под эфирным наркозом, после чего извлекалось сердце.

Получено официальное разрешение этического комитета Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан № 2/12-1751 от 30 марта 2023 года о разрешении проведения данных исследований на проведение экспериментальных и морфологических исследований на лабораторных животных в Бухарском государственном медицинском институте [выписка из протокола №2 заседания этического комитета МЗ РУз от 31 марта 2023 года].

С помощью органомерических, гистологических, гистоморфометрических и микроскопических методов изучалась морфогенез сердца у белых неалбиностских крыс разного возраста на уровне органов, тканей и клеток.

Для измерения морфометрических параметров сердца использовались анатомическая линейка и штангенциркуль с точностью 0,05 мм.

Определялись толщина сердца (по наибольшему передне-заднему измерению в области желудочков), длина сердца (от выхода аорты до верхушки сердца) и ширина сердца (между боковыми поверхностями сердца на уровне основания желудочков).

Форма сердца определялась по формуле Бабича: (ширина органа / длина органа) × 100%. В зависимости от полученных результатов сердце было разделено на 3 типа: конусообразное (до 65%), эллиптическое (65–75%) и шаровидное (более 75%).

Масса сердца измерялась с точностью до 0,01 г с использованием лабораторных весов (Южная Корея, модель НКТ-0,50-0,01). Индекс массы сердца рассчитывался по формуле Жилина: (масса органа / общая масса организма) × 100% ([5]).

Гистологическое исследование заключалось в том, что извлеченные органы были помещены в 10% раствор нейтрального формалина. Согласно правилам фиксации, объем фиксирующего раствора должен быть в 25 раз больше объема материала. Также жидкость должна иметь pH в пределах 7,35–7,45, так как при таком pH белки не денатурируют и формалин не образует темно-желтый пигмент в тканях. Подготовленные гистологические образцы окрашивались гематоксилин-эозином по Ван Гизону и алциановым синим. Иммуногистохимический анализ был проведен с использованием устройства "LEICA" для антител Bond (Модель: PA0117, производитель: Leica Biosystems Newcastle LTD) в Великобритании и Северной Ирландии, с применением антител к BSL-2 онкопротеину. Для эхокардиографического исследования использовался секторный ультразвуковой датчик S 2,5 MGS для ультразвуковой кардиографии модели SSI-5000 фирмы "Sono Scape" (Китай) с анатомическим M-режимом

(серийный номер S/N1407392). ЭхоКГ показатели были получены с использованием стандартной методики для измерения основных гемодинамических показателей. Ультразвуковая кардиография проводилась без седатации. Результаты эхокардиографического исследования крысы использовались для расчета индекса объема сердца по следующей формуле: (объем органа / объем грудной клетки) \times 100. Собранные данные были подвергнуты статистическому анализу с использованием программы Microsoft Office Excel 2010 и IBM SPSS Statistics v.23 (разработано корпорацией IBM, США).

Результаты собственных исследований

Морфометрические показатели 3-х месячных крыс из контрольной группы и изменения толщины стенок правого желудочка сердца у этих лабораторных животных:

К 3-му месяцу постнатального развития масса тела крыс варьировала от 70,0 до 80,0 г, в среднем составляя $74,86 \pm 0,87$ г. Объем грудной клетки изменялся от 7,2 до 9,5 см³, в среднем $8,51 \pm 0,20$ см³. Объем органа варьировал от 2,2 до 2,6 см³, в среднем $2,42 \pm 0,035$ см³. Масса сердца колебалась от 0,48 до 0,59 г, в среднем составляя $0,53 \pm 0,01$ г. Длина органа варьировалась от 13,0 до 17,0 мм, в среднем $14,53 \pm 0,35$ мм, а ширина органа — от 9,0 до 10,0 мм, в среднем $9,8 \pm 0,087$ мм.

Индекс массы сердца к этому времени варьировал от 0,63 до 0,79%, в среднем составляя $0,71 \pm 0,014$ %, а индекс объема сердца варьировался от 24,21 до 30,77%, в среднем $28,45 \pm 0,57$ %.

В ходе исследования было зафиксировано, что форма сердца у 3-х месячных крыс была конусообразной в 26% случаев, эллиптической в 38% и шарообразной в 36%.

Рисунок-1. Макроанатомическое строение сердца крыс в трехмесячной контрольной группе: 1.Левый предсердие. 2.Левый желудочек. 3.Правый предсердие.4. Правый желудочек.

С 3-го месяца постнатального развития у крыс наблюдается следующее изменение макроанатомических характеристик сердца. Толщина эпикарда на стенке правого желудочка увеличивается от 24,00 до 35,02 мкм, среднее значение $29,20 \pm 0,96$ мкм. Толщина наружной пластинки эпикарда варьирует от 6,85 до 12,15 мкм, среднее значение $9,47 \pm 0,46$ мкм, а толщина внутренней пластинки эпикарда составляет от 15,98 до 23,02 мкм, среднее значение $19,67 \pm 0,61$ мкм.

На этом этапе развития у крыс толщина миокарда правого желудочка составляет от 687,95 до 1000,05 мкм, среднее значение $869,87 \pm 27,93$ мкм.

Толщина эндокарда правого желудочка варьирует от 37,76 до 50,54 мкм, среднее значение $43,29 \pm 1,11$ мкм. Толщина эндотелиального слоя эндокарда варьирует от 13,01 до 18,99 мкм, среднее значение $16,13 \pm 0,52$ мкм, а толщина субэндотелиального слоя составляет от 19,01 до 25,99 мкм, среднее значение $22,6 \pm 0,61$ мкм.

У 3-месячных крыс, отравленных этанолом, наблюдались следующие морфометрические показатели, а также изменения толщины стенок правого желудочка сердца. При интоксикации этанолом масса тела варьирует от 59,5 до 68,0 г, среднее значение $63,63 \pm 0,74$ г; объем грудной клетки — от 7,2 до 9,5 см³, среднее значение $8,51 \pm 0,20$ см³; объем органов — от 2,30 до 3,01 см³, среднее значение $2,59 \pm 0,06$ см³; масса сердца — от 0,30 до 0,49 г, среднее значение $0,41 \pm 0,02$ г; длина органа — от 11,05 до 14,45 мм, среднее значение $12,45 \pm 0,30$ мм; ширина органа — от 7,65 до 8,5 мм, среднее значение $8,33 \pm 0,074$ мм.

Морфологические исследования показывают, что индекс массы сердца у крыс в этом возрасте варьирует от 0,47 до 0,73 %, среднее значение $0,64 \pm 0,023$ %, а индекс объема сердца составляет от 24,21 до 38,33 %, среднее значение $30,54 \pm 1,23$ %. В процессе обследования было установлено, что форма сердца у 3-х месячных крыс, отравленных алкоголем, была конусообразной в 20 % случаев, эллиптической в 39 % и шарообразной в 41 %.

Рисунок-2. Макроанатомическое состояние сердца у крыс, отравленных алкоголем в возрасте 3 месяцев: 1.Предсердие сердца, 2.Коронарные сосуды.

При алкогольной интоксикации у 3-х месячных крыс было зафиксировано следующее:

Толщина эпикардиального слоя стенки правого желудочка сердца варьировала от 20,0 до 27,01 мкм, в среднем составив $24,33 \pm 0,61$ мкм. Толщина наружного слоя эпикардиального слоя колебалась от 5,99 до 10,01 мкм, в среднем $8,0 \pm 0,35$ мкм, а толщина внутреннего слоя эпикардиального слоя составляла от 13,93 до 19,07 мкм, в среднем $16,47 \pm 0,45$ мкм.

В этот период алкогольного отравления толщина миокарда правого желудочка у крыс варьировала от 577,15 до 850,00 мкм, в среднем составив $739,39 \pm 23,74$ мкм.

Толщина эндокардиального слоя правого желудочка составила от 30,95 до 38,01 мкм, в среднем $34,20 \pm 0,61$ мкм. Толщина эндотелиального слоя эндокарда варьировала от 11,99 до 16,01 мкм, в среднем $14,0 \pm 0,35$ мкм, а толщина субэндотелиального слоя эндокарда составляла от 17,95 до 22,05 мкм, в среднем $20,13 \pm 0,36$ мкм.

Морфометрические показатели и изменения толщины слоев стенки правого желудочка сердца у трехмесячных крыс, которые принимали оливковое масло в течение одного месяца после алкогольного отравления:

При детоксикации трёхмесячных крыс, отравленных этиловым спиртом, с использованием оливкового масла масса тела лабораторных животных варьировала от 64,4 до 73,6 г, в среднем составляя $68,87 \pm 0,80$ г, объём грудной клетки — от 7,20 до 9,504 см³, в среднем $8,51 \pm 0,20$ см³, объём органов — от 2,20 до 2,71 см³, в среднем $2,44 \pm 0,04$ см³, масса сердца — от 0,40 до 0,52 г, в среднем $0,46 \pm 0,01$ г, длина сердца — от 11,73 до 15,64 мм, в среднем $13,34 \pm 0,34$ мм, ширина органа — от 8,28 до 9,2 мм, в среднем $9,02 \pm 0,08$ мм. При этом индекс массы сердца составлял от 0,54% до 0,78%, в среднем $0,66 \pm 0,02$ %, а индекс объёма сердца — от 23,40% до 33,33%, в среднем $28,72 \pm 0,86$ %.

В ходе исследования после детоксикации трёхмесячных крыс, отравленных алкоголем, форма сердца в 20% случаев была конической, в 39% — эллиптической и в 41% — шаровидной.

При приёме оливкового масла в течение одного месяца трёхмесячными крысами, отравленными этанолом, толщина эпикардиального слоя стенки правого предсердия сердца варьировала от 17,0 до 22,0 мкм, в среднем составляя $19,57 \pm 0,46$ мкм, толщина наружной пластинки эпикарда — от 4,88 до 8,12 мкм, в среднем $6,36 \pm 0,30$ мкм, а толщина внутренней пластинки — от 10,78 до 15,22 мкм, в среднем $13,21 \pm 0,41$ мкм.

На данном этапе детоксикации крыс, отравленных алкоголем, толщина миокардиального слоя правого предсердия сердца варьировала от 300,0 до 420,0 мкм, в среднем составляя $376,36 \pm 11,04$ мкм.

При этом толщина эндокардиального слоя стенки правого предсердия сердца варьировала от 23,97 до 31,11 мкм, в среднем составляя $28,72 \pm 0,66$ мкм, толщина эндотелиального слоя эндокарда — от 9,98 до 14,01 мкм, в среднем $12,57 \pm 0,37$ мкм, а толщина его субэндотелиального слоя — от 13,99 до 18,01 мкм, в среднем $16,21 \pm 0,37$ мкм.

Гистоморфологические изменения стенки сердца под воздействием этанола были исследованы с помощью иммуногистохимического анализа на маркере BCL2. Белок BCL2, относящийся к группе ингибиторов апоптоза клеток, локализуется на внешней мембране митохондрий. При различных патологических состояниях, оказывающих влияние на сердечно-сосудистую систему, активность этого белка может повышаться или снижаться. В ходе проведённого эксперимента в кардиомиоцитах сердца крыс контрольной группы была выявлена высокая активность белка BCL2. Зафиксирована его экспрессия на уровне 70%.

Рисунок-3. Иммуногистохимическая картина сердечной мышцы трёхмесячных крыс контрольной группы с маркером BCL2: 1. Иммунокомплекс с маркером ингибитора апоптоза BCL2 выявлен в периферических стромальных клетках миокардиального слоя сердца. 2. Иммунокомплекс с маркером ингибитора апоптоза BCL2 выражен в интима кровеносных сосудов. 3. Ядра кардиомиоцитов. Мембранное окрашивание клеток в 70% случаев демонстрирует положительную реакцию. Увеличение: 10x10.

В кардиомиоцитах сердца крыс, интоксцированных этанолом, была выявлена сниженная активность данного белка. В связи с этим зафиксирована экспрессия белка BCL2 на уровне 30%.

Рисунок-4. Иммуногистохимическая картина сердечной мышцы трёхмесячных крыс, интоксцированных этиловым спиртом, с использованием маркера BCL2: 1. Белок BCL2, ингибирующий апоптоз, слабо экспрессирован в периферических стромальных клетках миокардиального слоя сердца. 2. Ядра кардиомиоцитов. Мембранное окрашивание клеток демонстрировало положительную реакцию в 30% случаев. Увеличение 10x10.

Рисунок-5. Иммуногистохимическая картина сердечной мышцы шестимесячных крыс после однемесячного приёма оливкового масла на фоне интоксикации этиловым спиртом с использованием маркера BCL2. 1. Белок-ингибитор апоптоза BCL2 частично восстановился в периферических стромальных клетках миокардиального слоя сердца, а также в интиме крупных и мелких кровеносных сосудов. 2. Ядра кардиомиоцитов. Мембранное окрашивание клеток проявило положительную реакцию в 40% случаев. Увеличение 4×10.

ВЫВОДЫ

В результате воздействия этилового спирта на сердце было установлено уменьшение частоты конической формы сердца и увеличение частоты его эллипсоидной и шаровидной форм. Установлено, что изменение индексов массы и объема сердца у крыс зависит от возраста, а также подтверждено, что при алкогольной интоксикации индекс массы сердца снижается, а индекс объема — увеличивается. В ходе эксперимента у трёхмесячных крыс выявлено увеличение объёмного индекса сердца на 2,09% и снижение индекса массы на 0,07%.

1. При гистологическом исследовании установлено, что вследствие отравления трёхмесячных крыс этиловым спиртом наблюдалось истончение эпикардиального слоя стенки правого желудочка сердца: внутренняя пластинка эпикарда — на 16,26%, наружная — на 15,50%. Кроме того, толщина миокардиального слоя уменьшилась на 15,03%. В этот период также отмечено истончение эндокардиального слоя стенки правого желудочка сердца на 11,88%, его эндотелиального слоя — на 13,22% и субэндотелиального слоя — на 10,93%. Также было установлено, что истончение стенок камер сердца и расширение их полостей приводит к развитию эксцентрической гипертрофии.

2. При иммуногистохимическом анализе с использованием маркера BCL2 установлено, что у трёхмесячных крыс, отравленных этанолом и получавших оливковое масло в течение одного месяца, уровень апоптоза клеток стенки сердца снизился на 10%.

Список литературы:

1. Авантадилов Г. Г. Медицинская морфометрия: Руководство //М.: Медицина. – 1990. – С. 384.
2. Бабич И. И. Оперативные доступы при аутотрансплантации селезеночной ткани у детей //Сб. науч. трудов. Функциональная морфология сердечнососудистой системы.–Ростов-на-Дону: Ростовский Орден дружбы народов мед. инст. – 1988. – С. 18-19.
3. Багметова В. В. и др. Динамика потребления и формирования предпочтения алкоголя у самцов и самок крыс, подвергшихся хронической интоксикации 5%-м и 10%-м растворами этанола //Вестник Волгоградского государственного медицинского университета. – 2019. – №. 2 (70). – С. 17-22.
4. Быченкова М. А. Влияние густого экстракта из травы первоцвета весеннего на течение экспериментальной хронической сердечной недостаточности и артериальной гипертензии: дис. – Башкирский государственный медицинский университет, 2019.
5. Жилин Р. А. Морфологические параметры сердца диких кошачьих Приморского края : дис. – РА Жилин–Текст: непосредственный–Улан-Удэ.–2017.–С. 25-28.
6. Кактурский Л. В., Пиголкин Ю. И., Горностаев Д. В. Судебно-медицинская экспертиза скоропостижной смерти взрослых //Под ред. ЮИ Пиголкина. Судебная медицина и судебно-медицинская экспертиза: национальное руководство.–М.: ГЭОТАР–Медиа. – 2014. – С. 664-685.
7. Моисеев В.С. Алкогольная болезн. Поражение внутренних органов. – Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2014 – С. 480.
8. Нуралиев Н.А., Эргашев В.А., Исмоилов Э.А. Экспериментал таджикотларда лаборатория ҳайвонлари билан ишлашнинг этик та-

мойиллари: шарх // Nazariy va klinik tibbiyot jurnali. – Тошкент, 2017. - №4. - 21-23 б

9. Сидорова П.И. Использование лабораторных животных в токсикологическом эксперименте: методические рекомендации. Под ред. Сидорова П.И. Архангелск. 2002. – С. 15.

10. Ягмуров О. Д. Гистогематический барьер сердца как морфологический критерий в судебно-медицинской диагностике алкогольной кардиомиопатии // Судебно-медицинская экспертиза. – 2015. – Т. 58. – №. 3. – С. 4-8.

11. Abbasi A. et al. Opioid receptors blockade modulates apoptosis in a rat model of cirrhotic cardiomyopathy // Annals of Medical and Health Sciences Research. – 2014. – Т. 4. – №. 3. – С. 404-409.

12. Adetunji Opeyemi Adebola1 et al. Ethanol and benzene induced toxicity in wistar rats: ameliorative effects of extra-virgin olive oil on haematological indices and spleen damage // European journal of pharmaceutical and medical research 2022. - № 9(8). – P. 523-531.

13. Afshar M. et al. Injured patients with very high blood alcohol concentrations // Injury. – 2016. – Vol. 47. – №. 1. – P. 83-88.

14. Barrio-Lopez M. T. et al. PREvention of recurrent arrhythmias with Mediterranean diet (PREDIMAR) study in patients with atrial fibrillation: Rationale,

15. Bukhari I. A. et al. Cardioprotective effect of olive oil against ischemia reperfusion-induced cardiac arrhythmia in isolated diabetic rat heart // Cureus. – 2020. – Vol. 12. – №. 2. – P. 36-45.

16. Chiva-Blanch G. et al. Effects of alcohol and polyphenols from beer on atherosclerotic biomarkers in high cardiovascular risk men: a randomized feeding trial // Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases. – 2015. – Vol. 25. – №. 1. – P. 36-45.

17. Covas M. I., de la Torre R., Fitó M. Virgin olive oil: A key food for cardiovascular risk protection // British Journal of Nutrition. – 2015. – Vol. 113. – №. 2. – P. 19-28.

18. D'Angelo C. et al. Wide biological role of hydroxytyrosol: possible therapeutic and preventive properties in cardiovascular diseases // Cells. – 2020. – Vol. 9. – №. 9. – P. 1932-1933.

19. Davis C. R. et al. A Mediterranean diet lowers blood pressure and improves endothelial function: results from the MedLey randomized intervention trial // The American journal of clinical nutrition. – 2017. – Vol. 105. – №. 6. – P. 1305-1313.

20. Dungdung A. et al. Clinical profile and prognostic factors of alcoholic cardiomyopathy in tribal and non-tribal population // Open Heart. – 2020. – Vol. 7. – №. 2. – P. 1334-1335.

21. Guasch-Ferré M. et al. Consumption of olive oil and risk of total and cause-specific mortality among US adults // Journal of the American College of Cardiology. – 2022. – Vol. 79. – №. 2. – P. 101-112.

22. Institute for Health Metrics and Evaluation. (2019). GBD. // Archives of Public Health. – 2020. – Vol. 78. – P. 1-13.

23. Jimenez-Lopez C. et al. Bioactive compounds and quality of extra virgin olive oil // Foods. – 2020. – Т. 9. – №. 8. – P. 1014-1015.

24. Klatsky A.L. Alcohol and cardiovascular diseases: where do we stand today? // Journal of Internal Medicine - 2015. - № 3 (278). - P. 1365–2796.

25. Liang Y. et al. Chronic alcohol intake exacerbates cardiac dysfunction after myocardial infarction // Alcohol and Alcoholism. – 2020. – Vol. 55. – №. 5. – P. 524-530.

26. Manthey J.J. et al. Global alcohol exposure between 1990 and 2017 and forecasts until 2030: a modelling study // The Lancet. – 2019. – Vol. 393. – №. 10190. – P. 2493-2502.

27. Mohammadi S. et al. Study of the normal heart size in Northwest part of Iranian population: a cadaveric study // Journal of cardiovascular and thoracic research. – 2016. – Vol. 8. – №. 3. – P. 119-120.

28. Noce A., Marrone G., Urciuoli S., Di Daniele F., Di Lauro M., Pietrobboni Zaitseva A., Di Daniele N., Romani A. Usefulness of Extra Virgin Olive Oil Minor Polar Compounds in the Management of Chronic Kidney Disease Patients. Nutrients. 2021. – Vol. № 13(2). – P.581-582.

29. Rehm J. et al. The relationship between different dimensions of alcohol use and the burden of disease—an update // Addiction. – 2017. – Vol. 112. – №. 6. – P. 968-1001.

30. Rodrigues P. et al. Association between alcohol intake and cardiac remodeling // Journal of the American College of Cardiology. – 2018. – Vol. 72. – №. 13. – P. 1452-1462.

31. Salazar DM., Lyepez-Cortis I., Salazar-Garcia DC. Olive oil: composition and health benefits. Olive oil - sensory characteristics, composition and importance in human health // Nova Science Publishers Inc. - 2017. - № 1. – P.978-979.

32. Shaaban A. et al. Alcoholic cardiomyopathy // StatPearls. – 2021. P.613-616.

33. Stanaway J. D., Afshin A., Gakidou E., Lim S. S., Abate D., Abate K. H., Murray C. J. L. Global, regional, and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 // The Lancet, - 2017. - № 39. – P. 392-393.